

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846887>

УДК 621.895

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Б.И. Мулладжанов,

аспирант 1 курса, напр. «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» (в машиностроении) (05.13.06)

Н.А. Иванова,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»,

г. Москва.

Аннотация: Повышение качества очистки воздуха на рабочих местах от токсичных веществ, термодеструкции в результате обработки смазочно-охлаждающих технологических сред и снижение риска образования токсичных веществ на рабочих местах за счет автоматизированных методов. Принимая во внимание окружающую среду и среду, в которой находится оборудование.

Ключевые слова: термодеструкция СОТС, технологическая среда, лабораторный стенд

IMPROVING THE ENVIRONMENTAL QUALITY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES THROUGH AN AUTOMATED SYSTEM

B.I. Mulladjanov,

First-year postgraduate Student of the direction "Automation and control of technological processes and production" (in mechanical engineering) (05.13.06)

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

N.A. Ivanova,

Scientific Director,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education,

"MSTU" STANKIN",

Moscow

Annotation: Improving the quality of air purification at workplaces from toxic substances, thermal destruction as a result of processing lubricating and cooling technological media and reducing the risk of toxic substances formation at workplaces due to automated methods. Taking into account the environment in which the equipment is located.

Keywords: thermal destruction, lubricating and cooling technical environment, technological environment, laboratory stand

Задачи: Для достижения данной цели в действии необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть тепловые процессы при резании материалов маслянистых СОТС и на водной основе

Создать лабораторный стенд для создания процессов термодеструкции СОТС

Актуальностью в данной статье является рассмотрение вопросов о необходимости использования смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС), а также факторы, приводящие их к термодеструкции и негативным экологическим факторам при обработке деталей с СОТС.

Оценивается воздействие последствий термодеструкции СОТС на организм человека, выделяются основные пути уменьшения этого воздействия.

Выбор лучших смазочных материалов занимает особое место в развитии обработки металлов резанием смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС). Правильный выбор смазочно-охлаждающей жидкости в металлообработке продлевает срок службы режущего инструмента и увеличивает стойкость, что не маловажно. Он универсален. В частности, СОТС может значительно улучшить качество обрабатываемых деталей за счет снижения термического напряжения, а также, что немаловажно позволит создать и обеспечить санитарно-гигиенические условия труда. Было оценено влияние термического разложения смазочно-охлаждающих технологических сред на организм человека и определен основной способ снижения этого эффекта.

Смазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС) относятся к многокомпонентным составам, используемых для уменьшения побочных эффектов при резке различных металлических изделий. Без их использования никакие современные технологические процессы не могут быть выполнены ни в одном металлорежущем процессе. При этом применение Смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) является одним из основных источников загрязняющих воздух рабочей зоны. Необходимо рассмотреть применения смазочно-охлаждающих жидкостей, и вопрос негативного

явления как термодеструкция СОТС, оценить риски для здоровья человека и окружающей среды. Вдыхание и теплопередача воздуха или «масляного пара», формальдегида, акролеина, оксида углерода, диоксида серы и других компонентов СОТС представляют серьезную опасность для здоровья людей, работающих с режущими жидкостями и эмульсиями, продуктов приводящей к термодеструкции.

Активное применение смазочно-охлаждающих технологических сред позволяет добиться, большей производительности на оборудовании, а также получим более точные и ровные поверхности при обработке изделия, в том числе черного изделия позволит сократить износ резака до 4-х и более раз. Снижает износ оборудования и уменьшает трение инструмента спереди и сзади, сокращает образования наклепа. Несмотря на все плюсы использования смазочно-охлаждающих технологических сред, имеются ряд недостатков, которые учитываются, для уменьшения негативных воздействий на работников и окружающую среду. При обработке металла, а именно в зоне резания, выделяется большое количество тепла, что приводит к термодеструкции компонентов смазочно-охлаждающих технологических сред, в свою очередь такие факторы несут дополнительные энерго-потери и образования вредных веществ, которые выделяются в рабочую зону. Не представляется возможным избавиться от образования теплоты.

Негативное воздействие СОТС связано с ее попаданием в дыхательные пути и на кожу работника, в процессе работы с эмульсионным раствором, а также вследствие протечек системы смазки и охлаждения оборудования, случайных проливов. В следствии, работы станков смазочные масла и СОТС нагреваются (до 500-700 °С), а в рабочей зоне присутствует маслянистый туман, углеводороды, альдегиды, окись углерода и другие токсичные вещества. Токсичность масла СОТС увеличивается по мере увеличения содержания масла в масле, повышения кислотности и увеличения содержания ароматических веществ, смол и серы.

Удаление металлического слоя с поверхности заготовки режущим инструментом (дополнительно) требуемая точность размеров, геометрические формы и показана шероховатость поверхности представлены на рисунке 1.

Для того чтобы разрушить материал срезаемого слоя, удалить его и превратить в стружку, необходимо затратить определенное количество энергии и выполнить работу по резке. Режущие работы расходуются на отделение стружки и формирование новых поверхностей; упругие деформации, переходящие в затухающие упругие колебания; пластическая деформация реза и поверхностного слоя; трение на передней и задней части инструмента. Работой сил упругости можно пренебречь, поскольку они невелики по сравнению с общим объемом хирургической работы. Вся работа

сил трения и пластической деформации превращается в тепло. В результате при резке рекупируется только 0,5-3 % механической энергии, а 99,5-97 % преобразуется в тепло [1]. Создана разводка тепловых пунктов, при механическом воздействии заготовкой и инструментом указаны на рисунке 2, где показаны равномерное распределение очагов распространения тепла.

Рисунок 1 – Современные системы высокоскоростной подачи СОТС для ортогональной резки [1]

Рисунок 2 – Температурные поля (°C) при обработке [3]

Для работы мы будем использовать самые распространенные жидкие смазочные жидкости. Их обычно называют СОТС. Эти типы СОТС делятся

на категории: масло, смешивающиеся с водой (вода), летучие и расплавленные металлы. Ниже приводится краткое описание жидких смазочных жидкостей.

Масло охлаждающей жидкости. В большинстве случаев это высокоочищенные масла без присадок с вязкостью 50 °С со скоростью от 2 до 40 мм²/с или с присадками различного функционального назначения [2]. Синтетические масла или их смеси с нефтяными маслами иногда используются в качестве основы для смазочно-охлаждающих жидкостей. Однако, несмотря на некоторые преимущества, эти смазочно-охлаждающие жидкости по-прежнему трудно конкурировать с жидкостями на нефтяной основе с точки зрения цены. Смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе обладают хорошими смазывающими свойствами, гарантируют длительный срок службы режущего инструмента и защищают обрабатываемый металл и детали машин от коррозии.

Остаточное масло используется для резки магния, меди и оксида углерода. Однако они не работают при обработке карбидных металлов и сплавов, особенно в сложных условиях резания. Антифрикционные, противоизносные и экстремальные присадки улучшают характеристики масляной резки и улучшают их использование при механической обработке, сложной техники резки. Масла на масляной основе обладают слабым воздействием на охлаждение и низкие температуры нагрева, что понижает пожаро-аварийность, повышает испарение, что прибавит стоимость цены.

Для масляных жидких СОТС установлены три подкласса – нефтяные масла без присадок, с жировыми добавками, с добавками противоизносных, противозадирных и других присадок.

Жидкие СОТС, смешиваемые с водой. Такие жидкие смазочно-охлаждающие технологические (среды) жидкости могут включать эмульгаторы, нефтяные масла, воду, спирты, гликоли, ингибиторы коррозии, бактерициды, противоизносные агенты, противозадирные присадки и пеногасители, электролиты и другие органические и неорганические продукты. Эти жидкие смазочно-охлаждающие жидкости используются в форме эмульсий или реальных водных растворов для шлифования и обработки лезвий черных и цветных металлов (легкие и средние методы резания). Преимущества водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей выше, чем у смазочно-охлаждающих технологических (сред) жидкостей, охлаждающая способность, относительно низкая стоимость, пожаробезопасность и меньшая токсичность, недостатками являются относительно низкие смазывающие свойства, низкая эффективность при отдельных операциях и недостаточная стабильность свойств, через некоторое время.

Водосмешиваемые смазочно-охлаждающие технологические (среды) жидкости делятся на четыре подкласса – эмульгируемые (эмульсии), полусинтетические, синтетические и растворы электролитов. Эмульгируемые жидкие смазочно-охлаждающие (среды) жидкости (эмульсии) представляют собой смеси масел, эмульгаторов, связующих, ингибиторов коррозии, биоцидов, пеногасителей и других добавок. При смешивании с водой они образуют эмульсии. Эмульсии основаны на нефтяных или смешанных маслах средней вязкости, содержание которых может составлять 85 %. Применяют эмульсии в виде 1-5 % эмульсий в воде [1].

Полусинтетические жидкие смазочные жидкости принципиально не отличаются от эмульсий по компонентному составу, но существенно отличаются от них по концентрации компонентов. Полусинтетические СОТС на основе воды (до 50 %) и эмульгаторов (до 40 %) – Обязательный компонент – нефть низкой вязкости (3-10 мм²/с при 50 °С). Полусинтетические хирургические жидкости, такие как эмульсии, могут содержать биоциды, противоизносные свойства и противозадирные присадки [1]. Используются в виде 1-10 % -ных водных растворов (прозрачных или слегка опалесцирующих).

Таблица 1 – Тепловые процессы при резании материалов маслянистых СОТС и на водной основе [2]

Компоненты жидких СОТС	Температура T _к , °С
Растительные масла	130
Животные жиры	130
Синтетические вещества	200
Свободная сера	1000
Присадки: хлорсодержащие фосфорсодержащие серосодержащие	500
	800
	900

Синтетические жидкие смазочно-охлаждающие (технологические) жидкости представляют собой смеси водорастворимых полимеров, поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии, биоцидов, пеногасителей и воды. В их состав добавлены противоизносные и противозадирные присадки для улучшения смазывающих свойств. Синтетические жидкие могут быть приготовлены в виде порошков. Их используют в виде 1-10 % -ных водных растворов. Растворы электролитов

иногда относят к подклассу синтетических СОТС. Такие жидкие СОТС отличаются от синтетических жидкостей составом присадок, смазывающими и другими свойствами. Часто растворы электролитов комбинируют с моно-, ди- или триэтаноламинами.

Для защиты от переноса и экстремального давления в систему охлаждения добавляются химические активные вещества: фосфор, сера, хлор. Это вещество образует соединения с полученным материалом (фосфаты, хлориды, сульфиды), снижающие прочность на трение под воздействием высоких температур и давления.

Водные технологические жидкости на водной основе обладает наилучшими охлаждающими и гигиеническими свойствами. Они хорошо зарекомендовали себя при 66 высокоскоростных режущих движущихся деталях, когда температура зоны резания близка к температуре термического сопротивления режущего инструмента.

Во многих случаях СОТС с пониженным охлаждением и лучшими смазывающими свойствами (минеральные масла с противоизносными присадками и противозадирными присадками) выбираются для черновой обработки металлов с низкими скоростями резания (меньшая скорость тепловыделения), но с высокой удельной нагрузкой на режущую кромку.

Черновая обработка чугуна на станках в основном сухая. Масла с низкой вязкостью и даже керосин используются при чистовой обработке и формовке чугуна (разборка, волочение, нарезание резьбы, обработка зубьев и т.д.). Использование керосина не рекомендуется из-за его высокой пожароопасности.

Эмульсия 2-5 % обычно используется для отделки конструкции при низких и средних скоростях сдвига. С увеличением скорости резания и подачи ухудшаются условия проникновения СОТС в зону контакта инструмента и заготовки, и ухудшается влияние СОТС на технические параметры выходного отверстия [3-8].

Тепловыделение при обработке хрупких материалов (чугунов) ниже, чем при обработке вязких материалов (сталей). Следовательно, увеличение сопротивления, вызванное использованием смазочно-охлаждающих технологических (сред) жидкостей при обработке чугуна, несколько меньше, чем при обработке стали.

При исследовании негативных выбросов от СОТС при взаимодействии высоких температур был создан лабораторный стенд для создания процессов термодеструкции СОТС

Лабораторный стенд демонстрирует работу СОТС а именно подачу смазочно охлаждающих жидкостей, в разных объёмах благодаря дозатору, подается на нагревающий элемент эмитирующий работу термической активности резания металла, рассмотрен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Упрощенная функциональная схема лабораторного стенда

Стенд представляет собой систему нагрева, которая позволяет жидкости, маслу для охлаждения, термометру нагревательного элемента от СОТС подавать сбор вредных веществ, вызванных термической деструкцией СОТС.

Мы провели экспериментальные исследования, разработали и провели испытательный стенд. Необходимо получить предварительные данные об автоматической установке системы и описать выброс и распределение вредных веществ в воздухе рабочей зоны в результате термической деградации СОТС

Данный подход в исследований термической деструкции, близок подобию печи Марса, пробы берутся в условиях, существенно отличных от реальных при термодеструкции СОТС, т.к. в этом случае отсутствует рассеивание веществ в атмосфере. Важнейшей особенностью стенда является определение температуры ТЭНа и ее регулировка непосредственно по выходному напряжению контроллера – калибровка ТЭНа. Калибровка проводилась на компактном газоанализаторе MSI с измерениями температуры от 0 до 1000 °С и погрешностью 1 °С.

Когда экспериментальная установка подключена к электросети, с помощью регулятора напряжения устанавливается необходимая температура. Кроме того, элемент нагревается до заданной температуры в течение 10-15 минут. Нагрев регулируется с помощью прибора MSI. Затем охлаждающая жидкость подается из бака к нагревательному элементу с заданным расходом через заданное сопло. СОТС попадает в горячую зону и затем разлагается под действием температуры. С момента прикосновения СОТС к нагревательному элементу измеряли концентрацию веществ в течение

времени, соответствующего переходному циклу процесса во время обработки.

Результаты показали, что концентрация гексана постепенно увеличивалась с повышением температуры, а при 154 °С произошел быстрый скачок, и концентрация увеличилась в несколько раз. Это связано с тем, что органический компонент жидких СОТС (различных масел) имеет низкую критическую температуру (около 130 °С), и при превышении этого значения происходит интенсивное разложение СОТС и выделяется большое количество углеводородов [4]. После насыщения при 234 °С наблюдается небольшое увеличение концентрации. Это также объясняет увеличение среднеквадратичной ошибки в диапазоне температур 154-234 °С. В этой связи, исследование зависимости выделения продуктов термодеструкции СОТС осуществлялось на специально разработанном лабораторном стенде, на котором моделировался процесс термодеструкции в зависимости от температуры.

Заключение.

Рассмотрены тепловые процессы при резании материалов маслянистых СОТС и на водной основе. Создан лабораторный стенд для создания процессов термодеструкции СОТС.

Проведенные экспериментальные исследования на базе данного созданного стенда показывают, что данная автоматическая система определяет выбросы, что можно определить уровень выброса токсичных веществ с взаимодействием смазочно-охлаждающих жидкостей. Причем, износ для различных случаев и сочетания материалов заготовки и инструмента сохраняется. Благодаря экспериментальным исследованиям выявлено, что с увеличением скорости резания интенсивность изнашивания хоть и уменьшается, но выброс токсичных веществ СОТС максимален.

Список литературы

- [1] Артемьева М.С. Воздействие тепловых явлений при обработке металлов резанием на смазочно-охлаждающие технологические средства. / М.С. Артемьева. // Безопасность жизнедеятельности. – 2015. № 6. 9-13 с.
- [2] Ермолаева Н.В. Экологические проблемы, возникающие при работе с маслянистыми смазочно-охлаждающими жидкостями. / Н.В. Ермолаева, Ю.В. Голубков. // Вестник МГТУ «СТАНКИН». – 2010. № 3 (11). 71-74 с.
- [3] Иванова Н.А. Минимизация химического загрязнения как один из способов обеспечения экологической безопасности технологических процессов с применением СОТС. / Н.А. Иванова. // Безопасность жизнедеятельности. – 2006. № 6. 16-18 с.

[4] Могусева М.С. Смазочно-охлаждающие жидкости как источник загрязнения воздуха рабочей зоны при обработке металлов резанием. / М.С. Могусева, Ю.В. Голубков, Н.В. Ермолаева. // «Экология и безопасность жизнедеятельности»: сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МНИЦ ПГСХА, 2013. 44-47 с.

[5] Грибков А.А. Развитие зарубежного и российского станкостроения. / А.А. Грибков, С.Н. Григорьев, Д.В. Захарченко. // Вестник МГТУ Станкин. – 2012. № 1. 8-11 с.

[6] Шварцбург Л.Э., Иванова Н.А., Рябов С.А. Повышение энергоэффективности технологических процессов путем применения жидких смазочно-охлаждающих технологических средств. / Л.Э. Шварцбург, Н.А. Иванова, С.А. Рябов. // Проблемы безопасности российского общества. – 2017. № 1 (17). 89-93 с. ISSN: 2307-4396.

[7] Влияние смазочно-охлаждающих технологических средств на организм человека. Monograph. Safety in manufacturing processes. / А. Королькова, Н. Иванова, С. Рябов. // Научная редакция Tadeusz Zaborowski, Gorzow Wlkp. – Poznan, 2017. 52-58 с. ISBN 978-83-64249-63-1.

[8] Chemical contaminations in a process of polishing with an implementation of liquid LCTS. / L.E. Shvartsburg, N.A. Ivanova, S.A. Ryabov, T. Zaborowski. // Life Science Journal. – 2014. № 11 (10s). 228-230 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Artemieva M.S. The impact of thermal phenomena during metal cutting on lubricating and cooling technological means. / M.S. Artemieva. // Life safety. – 2015. No. 6. 9-13 p.

[2] Ermolaeva N.V. Environmental concerns when handling oil-based cutting fluids. / N.V. Ermolaeva, Yu.V. Golubkov. // Bulletin of MSTU "STANKIN". – 2010. No. 3 (11). 71-74 p.

[3] Ivanova N.A. Minimization of chemical pollution as one of the ways to ensure the environmental safety of technological processes using cutting fluids. / ON THE. Ivanova. // Life safety. – 2006. No. 6. 16-18 p.

[4] Moguseva M.S. Cooling lubricants as a source of air pollution in the working area during metal cutting. / M.S. Moguseva, Yu.V. Golubkov, N.V. Ermolaeva. // "Ecology and Life Safety": collection of articles of the XIII International Scientific and Practical Conference. – Penza: MNITs PGSKhA, 2013.44-47 p.

[5] Gribkov A.A. Development of foreign and Russian machine tool industry. / A.A. Gribkov, S.N. Grigoriev, D.V. Zakharchenko. // Bulletin of MSTU Stankin. – 2012. No. 1. 8-11 p.

[6] Schwarzburg L.E., Ivanova N.A., Ryabov S.A. Increasing the energy efficiency of technological processes through the use of liquid lubricating and cooling technological means. / L.E. Schwarzburg, N.A. Ivanova, S.A. Ryabov. // Problems of the security of the Russian society. – 2017. No. 1 (17). 89-93 p. ISSN: 2307-4396.

[7] Influence of lubricating and cooling technological agents on the human body. Monograph. Safety in manufacturing processes. / A. Korolkova, N. Ivanova, S. Ryabov. // Scientific editorial office Tadeusz Zaborowski, Gorzow Wlkp. – Poznan, 2017.52-58 p. ISBN 978-83-64249-63-1.

[8] Chemical contaminations in a process of polishing with an implementation of liquid LCTS. / L.E. Shvartsburg, N.A. Ivanova, S.A. Ryabov, T. Zaborowski. // Life Science Journal. – 2014. No. 11 (10s). 228-230 p.

© Б.И. Мулладжанов, 2021

Поступила в редакцию 12.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Мулладжанов Б.И. Повышение экологического качества технологических процессов посредством автоматизации // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 98-108. URL: <https://ip-journal.ru/>